

OLIV TA'LIM MUASSASALARI XOTIN-QIZLARI INNOVATSION LOYIHA VA ISHLANMALARNI RIVOJLANTIRISHDAGI HISSASI

Xayrullayeva Maftuna O'ktam qizi

Tayanch doktorant, O'zMU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14967970>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Toshkent shahridagi davlat oliy ta'lim muassasalarida ilmiy-pedagogik faoliyat olib borayotgan olima ayollarning innovatsion loyihalari va ishlanmalari haqida qisqacha bayon etiladi. Olima xotin-qizlar tomonidan amalga oshirilgan loyihalarining jamiyat ma'lum bir sohasidagi hissasi va xizmati e'tirof qilinib, ularning ilm-fan rivojidadagi o'rni tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: Ilm-fan, olima, innovatsiya, loyiha, axborot texnologiyalari, mobil ilova, 3D, virtual muzey, elektron platforma

Аннотация. В статье кратко описываются инновационные проекты и разработки женщин-ученых, ведущих научно-педагогическую деятельность в государственных высших учебных заведениях г. Ташкента. Признается вклад и заслуга проектов, реализованных женщинами-учеными в определенной области общества, анализируется их роль в развитии науки.

Ключевые слова: наука, ученый, инновация, проект, информационные технологии, мобильное приложение, 3D, виртуальный музей, электронная платформа.

Abstract. This article briefly describes the innovative projects and developments of women scientists conducting scientific and pedagogical activities in state higher educational institutions in Tashkent. The contribution and merit of the projects implemented by women scientists in a particular area of society is recognized, and their role in the development of science is analyzed.

Key words: Science, scientist, innovation, project, information technology, mobile application, 3D, virtual museum, electronic platform.

Xotin-qizlarning ilm-fan va ilmiy faoliyatdagi o'rnini oshirish va ularning innovatsion g'oyalarini, ixtirochilik va ratsionalizatorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash yuzasidan Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. Buning natijasida ilmiy, innovatsion va tajriba konstruktorlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan xotin-qizlar soni yil sayin ortib bormoqda. Respublikada xotin-qizlarni ilm-fanga keng jalb qilish, fan-ta'lim va iqtisodiyotning turli tarmoq hamda sohalarida ilmiy faoliyat bilan shug'ullanayotgan xotin-qizlarning yangi g'oya va ishlanmalarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish maqsadida ilmiy faoliyatga oid davlat dasturlari doirasida 2020 yildan buyon ayollar uchun alohida tanlov – “Olima ayollar grantlari” tashabbuskor amaliy va innovatsion loyihalar tanlovi e'lon qilinmoqda. Mazkur tanlov natijalariga ko'ra hozirgi kunda jami 8 mlrd. 467.5 million so'mlik 16 ta loyiha moliyalashtirildi. 2020-yilning 1-iyunidan 1-sentyabrigacha Birlashgan Millatlar Tashkilotining Taraqqiyot dasturi va O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan Shvetsiya elchixonasi ko'magida O'zbekiston olimi ayollari uchun ilmiy-tadqiqot faoliyat sifatini oshirish va xalqaro jurnallarda ilmiy maqolalarni nashr

etish mahoratini oshirish bo'yicha treninglar o'tkazildi. Trening va seminarlar ilm-fan sohasidagi yutuqlari uchun uch marotaba Scopus mukofoti sovrindori iqtisodchi-olim, Rauf Salaxodjayev tomonidan olib borildi.

Iqtidorli va iste'dodli xotin-qizlar, ayollar va yosh olimlarning innovatsion faoliyati natijalari va tashabbuslarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, ularning ilmiy izlanishlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratib berish hamda salohiyatli yoshlarni ilm-fanga keng jalb etish maqsadida “Bo'lajak olim” tanlovi doirasida “Ayollar biznesi uchun birinchi qadam” tanloviga e'lon berildi. Mazkur tanlovni tashkil etish uchun Ilm-fanni moliyalashtirish va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi hisobidan 10 mlrd so'm mablag' ajratildi. E'lon natijalariga ko'ra xotin-qizlar tomonidan umumiy 168 ta startap loyihalar bo'yicha takliflar qabul qilindi hamda boshqarma tomonidan Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 19-apreldagi 222-son qaroriga muvofiq texnik ekspertiza bosqichi o'tkazilib, 23 loyiha keyingi bosqichga yo'naltirildi.

Tashabbuskor amaliy va innovatsion loyihalar tanloviga 2022 yilda umumiy 784 nafar olima ayollar tomonidan ilmiy loyihalar kelib tushgan, olima ayollar rahbarligidagi 196 ta loyiha moliyalashtirishga tavsiya etilgan va umumiy qiymati 281,6 mlrd so'mlik moliyalashtirilgan va amalga oshirilmoqda. 2022-yilda xotin-qizlarning umumiy qiymati 20,11 mlrd so'm 25 ta startap loyihalari moliyalashtirilgan va 196 ta yangi ish joylari joriy etilgan.

Yangi ishlanmalarni tijoratlashtirish hamda ishlab chiqarishni joriy etishga ko'maklashish maqsadida 2022-yilda (25 iyul holatiga) Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan 8 nafar xotin-qizlarning umumiy qiymati 7,741 mlrd. so'mlik tijoratlashtirishgacha tayyorlash loyihalari moliyalashtirildi [1].

Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh kotibi Antoniu Guterrish ta'kidlaganidek, insoniyat to'qnash kelayotgan ko'plab muammolarni hal qilishning eng yaxshi yo'li – “sinflar, laboratoriya va muzokara xonalarini olima ayollar bilan to'ldirish” orqali foydalanilmayotgan ulkan iste'dodlarni yuzaga chiqarish.

O'zbekistonning Buxoro shahrida tug'ilib o'sgan Madina Muhammedova Bosh kotib da'vatiga javob bergan ayollardan biri. U 2021 yilda BMTTD tomonidan “Yoshlar kelajagimiz” jamg'armasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan “Startap tashabbuslari” (<https://startupinitiatives.uz/uz/>) milliy tanlovining 40 nafar g'olibidan biri bo'ldi. Madinaning tanlovdagi ishtiroki shu qadar muvaffaqiyatli bo'ldiki, u, pirovardida, Intellektual mulk agentligiga ariza topshirib, o'z ixtirosi uchun patent olishga muvaffaq bo'ldi. Hozirgi kunda esa u nafaqat O'zbekiston, balki dunyodagi minglab odamlarning salomatligini ta'minlashda jiddiy muammo bo'lib kelgan o'ta muhim masalaning yechimini topish bilan bir qatorda, muvaffaqiyatli biznesni ham boshqarib kelmoqda.

Madinaning ixtirosi - Airy Insole pataklari bo'lib, qandli diabetga chalinganlarda oyoq kasalliklarining oldini olish uchun mo'ljallangan. Xususan, Airy Insole pataklari surunkali og'riqlar, gangrena, amputatsiya va / yoki oyoq nogironligining oldini olishga yordam beradigan maxsus ortopedik vosita hisoblanadi. Muallifning tadqiqotiga ko'ra, ayni paytda O'zbekistonda 140 794 nafar odam shu kabi kasalliklardan aziyat chekayotgan bo'lib, ularning 50 foizi ortopedik pataklarga muhtoj. Madina va uning jamoasi loyihaning qiymati, aholi uchun foydasi va potensial daromadni hisobga olgan holda xarajat-foyda tahlilini aniq hisoblab chiqqan. “Loyihaning maqsadi – ortopedik pataklar yordamida oyoq kaftining yuzaga keladigan nuqtalariga bir xil bosim tushishini ta'minlash - deydi u. - Muammo qandli diabetga chalingan bemorlarda oyoq barmoqlarining og'riq yuzaga keladigan qismlariga kerakli yuklama tushishini ta'minlash orqali patak tuzilishini takomillashtirish orqali hal qilinadi”[2].

Madinaning aytishicha, patak yuzasi turli qattqlik xususiyatlariga ega bo‘lgan romb shaklidagi elementlar o‘zaro bog‘langan asosdan iborat. Romb shaklidagi elementlar patakning yuqori qismni tashkil qiladi. Bundan tashqari, bemor oyoq barmoqlarining og‘riq paydo bo‘ladigan qismlariga qarab, tegishli joylarda qattqlik darajasi pastroq elementlar tanlanadi. Ular shakli o‘zgaruvchan etilenvinatsetat (EVA) polimer-kauchuk materialidan tayyorlanadi. Qandli diabetga chalingan odamning oyog‘i patak bilan o‘zaro ta’sirga kirishganda, rombsimon elementlar tushadigan bosimga qarab shaklini o‘zgartiradi. Madinaning ixtirosi yuqori samaradorlikka ega ekanini e’tirof etgan holda, O‘zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi loyiha uchun mukofot sifatida 1 milliard so‘m (88 000 AQSh dollari) va boshlang‘ich xarajatlarga investitsiya sifatida 302 million so‘m (26 633 AQSh dollari) ajratdi. BMTTD tomonidan ham innovatsion startup uchun 50 million so‘m (4 800 AQSh dollari) miqdorida mukofot ajratilgan bo‘lib, muallif ushbu mablag‘ni o‘zining yangi biznesiga investitsiya sifatida kiritdi.

Olima bu g‘oyani amalga oshirishga kirishishni boshlaganda endigina yigirma yoshdan oshib, Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat institutida texnika fanlari nomzodi (PhD) ilmiy darajasini olish uchun ilmiy izlanishlar bilan band edi.

“O‘sha paytda bu g‘oyaga kasallikdan aziyat chekayotgan odamlarning og‘irini yengil qilish umidida qilingan ilmiy izlanishlar turtki berdi, - deydi u. - Startaplar dasturi esa uni bozorga olib chiqishga yordam berdi”.

Tibbiy ma’lumotlarni intellektual tahlilida yurak qon-tomir kasalligi diagnostikasini avtomatlashtirish muammosi o‘ta muhim ahamiyatga ega. Bu katta hajmdagi tibbiy ma’lumotlarni qayta ishlash, saqlash, simptokomplekslararo yashirin bog‘liqliklarni tadqiq etish va yurak qon-tomir kasalligini erta aniqlash bilan bog‘liq amaliy masalalarning murakkabligi va muhimligi bilan bog‘liq. Mazkur “Yurak qon-tomir kasalliklari xavfini erta aniqlash va bashorat qilish intellektual tizimi” mavzusidagi innovatsion loyihada loyiha rahbari sifatida ishtirok etgan Xidirova Charos Murodilloyevna 2020-yilning 26-noyabridan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti “Axborot texnologiyalarining dasturiy ta’minoti” kafedrasi dotsenti lavozimida faoliyat olib bormoqda. Ch.M.Xidirovaning “Ilmiy nashrlar ro‘yxati”ga jami 70 ta ilmiy ishi kiritilgan, jumladan 26 ta ilmiy maqola, ularning 14 tasi xorijiy nashrlardagi (9 tasi scopus bazasidan) va 12 tasi mahalliy jurnallardagi maqolalar, 9 ta xalqaro va 18 ta respublika ilmiy-amaliy anjuman to‘plamlaridagi tezislari, 3 ta uslubiy ishlar (2 ta o‘quv qo‘llanma va 1 ta darslik) nashr qildirgan hamda EHM uchun dasturlarga 14 ta guvohnoma olgan.

Xidirova Charos Murodilloyevna “Yurak qon-tomir kasalliklari xavfini erta aniqlash va bashorat qilish intellektual tizimi” mavzusidagi innovatsion loyihada ma’lumotlar tuzilmasidagi murakkablik va ko‘plab kasalliklarning o‘zaro ta’sirining murakkabligi o‘rtasidagi muvozanatni nazorat qilishni ta’minlaydigan surunkali multimorbid bemorlarning kasallik parametrlarini aniqlash uchun ma’lumotlarni intellektual usullarini tahlil qilish va samarali usulni ishlab chiqishga qaratilgan bo‘lib, yurak qon-tomir kasalliklarida aks ettiriladigan, izohlanadigan va klinik jihatdan foydali natijalarni olish imkonini beradi. Shuningdek, loyihaning ilmiy ahamiyati yurak qon-tomir kasalligini erta aniqlashda multimorbidlik fenotiplarni shakllantirish, evristik usullar asosida samarali tanlash, sinflashtirish, klasterlashtirish masalalarini yechish usul va algorimlari hamda ularga mos dasturiy ta’minotini ishlab chiqishdan iborat bo‘lib, olingan nazariy ilmiy natijalar tibbiy tashxislash, fenotiplarni sinflashtirish va fenotiplar majmuasini yaratish usullari takomillashtiradi. Loyihani bajarishda olingan natijalar:

yurak qon-tomir kasalliklarini tashhislash va bashorat qilishda kasallikning muhim belgilarini aniqlash algoritmi ishlab chiqilgan bo‘lib, bemorlarga tashhis quyish uchun eng muhim, informativ belgilar fazosi shakllantirildi;

yurak qon-tomir kasalliklarini tashhislashda sust shakllangan jarayonlarni noravshan to‘plamlar nazariyasi asosida sinflashtirish model va algoritmlari ishlab chiqilgan bo‘lib, kasalliklarni tashhislashda va bashorat qilishda yanada aniq natijalarga erishish imkonini berdi;

noravshan mantiqiy Mamdani modelini qurish va parametrlarni zamonaviy evolyutsion algoritmlar yordamida sozlandi, bunda yurak qon-tomir kasalliklarining turlariga ko‘ra klassifikatsiya qilishda aniqlik darajasi oshirilishiga va vaqt sarfini kamaytirishga erishildi;

yurak qon-tomir kasalliklariga chalingan multimorbid bemorlarning holatini bashorat qilishda bo‘linuvchi iyerarxik klasterlash algoritmi ishlab chiqilgan bo‘lib, bu usul murakkab tuzilmaga ega kasallik parametrlari asosida bashorat qilishda aniq natijalarni olish imkonini berdi;

yurak qon-tomir kasalliklarini erta aniqlash va bashorat qilish tizimi loyihalashtirildi va dasturiy majmuasi ishlab chiqildi;

sun‘iy intellekt usullari yordamida ishlab chiqilgan model va algoritmlarni yurak qon-tomir kasalliklarini erta aniqlash va bashorat qilish masalalarini yechishga qo‘llash asosida samaradorlikka erishildi.

Ch.M.Xidirova 2017-yilning bahorgi semestrda Janubiy Koreyaning Seul fan va texnologiyalari milliy universitetida (Seoul National University Science and Technology) hamda 2023-yilning bahorgi semestrda AQShning Vayoming universitetida (University of Wyoming) (6-XS-sonli buyruq, 12.01.2023) mutaxassisligi bo‘yicha malaka oshirgan. Shuningdek, 2023-yil 3-10-dekabrda Janubiy Koreyaning Kukmin universitetida (Kookmin University) Biznes IT va Living Lab yo‘nalishlari bo‘yicha o‘quv kurslarda ishtirok etgan (138-XS-sonli buyruq, 27.11.2023). Hozirda malaka oshirgan fanlari bo‘yicha talaba va magistrarga dars o‘tmoqda, egallagan tajribalari asosida fan o‘quv dasturlari va materiallarini ishlab chiqmoqda, hamda kafedra yosh o‘qituvchilariga egallagan malakasi bo‘yicha tajribalarini ulashib kelmoqda. Ch.M.Xidirova 2023-yil bahorgi semestrda AQShning Vayoming universitetida malaka oshirgan vaqtda, universitetda amalga oshirilayotgan ilmiy va uslubiy ishlar, ilmiy laboratoriyalar, olib borilayotgan tadqiqot ishlari bilan tanishish bilan bir qatorda quyidagi sohaga oid fanlarni zamonaviy o‘qitish usullari bo‘yicha tajriba orttirdi:

- neyron va noravshan tarmoqlar (Neuro and Fuzzy systems);
- mashinani o‘qitish (Machine Learning);
- ma’lumotlar ilmi (Data Science);
- ilmiy hisoblash (Scientific Computing);
- ingliz tili bo‘yicha akademik yozuv (Academic Writing).

Shuningdek, AQShning Vayoming universiteti, Hisoblash maktabining ilmiy seminarida “A new approach to diagnosing and risk evaluation of cardiovascular diseases using data mining methods” mavzusidagi ma’ruzasi bilan ishtirok etgan.

2023-yil oktabrda Koreya xalqaro hamkorlik agentligi va Kukmin universiteti hamkorligida Koreya hukumatining xalqaro hamkorlik dasturi doirasida tashkil etilgan TATU professor-o‘qituvchilari uchun “Jonli laboratoriya” instruktorlarini tayyorlash dasturida qatnashgan va kurslarni muvaffaqiyatli tamomlagan. Hozirda ushbu yo‘nalish bo‘yicha TATU talabalariga instruktorlik qilib kelmoqda.

Ch.M.Xidirova 2022-yil 7-8-iyunda Polshada bo‘lib o‘tgan “Perspektywy Women in Tech Summit” (Texnika sohasida ayollar istiqbollari) xalqaro konferensiyasida ishtirok etgan (62-XS-sonli buyruq, 23.05.2022). Ch.M. Xidirova 2023-yil 31-oktabrda Xalqaro miqyosida bo‘lib o‘tgan “XXI asr ayoli” festivali doirasida o‘tkazilgan “Ilm-fan va innovatsiyalarni rivojlantirishda xotin qizlarning o‘rni” mavzusidagi xalqaro forumda amalga oshirgan ilmiy tadqiqot ishlari e’tirof etilib, o‘z ma’ruzasi bilan ishtirok etdi.

2023-yil 21-23 iyunda UNESCO tashkiloti tomonidan o‘tkazilgan “Transformation of ICT Skills Development for the Acceleration of Digital Economy and Digital Society” mavzusidagi seminarida ma’ruzachi sifatida qatnashdi.

Hozirgi vaqtda O‘zbekistonda ko‘zi ojiz shaxslar uchun foydalanishga qulay shakldagi axborot vositalari va manbalari ta’minotini yaratish borasida qator tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti O‘zbek tilshunosligi kafedrasini professor vazifasini bajaruvchisi, Filologiya fanlari doktori Qurbonova Munavvara Abdujabborovnaning ilm-fan sohasida amalga oshirilgan ishlari nafaqat nazariy balki amaliy jihatdan ham katta ahamiyatga ega. Xususan, 2015-2017-yillarda olim rahbarligida davlat ilmiy-texnik dasturlari doirasida bajarilgan A-1-61 raqamli “Ko‘rish imkoniyati cheklangan talabalar uchun tilshunoslik fanlari bo‘yicha audiokitob ta’minotini yaratish” mavzusidagi amaliy grant loyihasi asosida 14 nomdagi audiokitob tayyorlandi. Loyiha doirasida tayyorlangan “O‘zbek tili tarixi”, “Tilshunoslik nazariyasi”, “Hozirgi o‘zbek adabiy tili”, “Sotsiolingvistika”, “Psixolingvistika” kabi fanlarga oid qator darslik, o‘quv qo‘llanmalari, kurs ishi, magistrlik dissertatsiyasini yozishga doir uslubiy ko‘rsatmalar va ularning audiokitob shaklidagi nusxalari, tilshunoslik fanlariga oid monografiyalar, dissertatsiyalar, nufuzli jurnallarda e’lon qilingan ilmiy maqolalar mazmunini aks ettiruvchi audioma’lumotlar to‘plamlari O‘zbekiston va Qoraqalpog‘istondagi axborot-resurs markazlari, “ZiyoNet” ta’lim portaliga taqdim etildi, “Moodle”, “Hemis” elektron ta’lim platformalariga joylashtirildi, “https://t.me/filologiya_mediya_manbalar” telegram kanali orqali keng jamoatchilik e’tiboriga havola qilindi.

2018-2020-yillarda ko‘zi ojiz o‘quvchilar, talabalar va tadqiqotchilarda o‘quv-uslubiy hamda ilmiy adabiyotlardan foydalanish, o‘zbek tilidagi elektron matnlar bilan mustaqil ishlash imkoniyatini kengaytirish, ularni integrativ ta’lim tizimiga jalb etish maqsadida Munavvara Qurbonova rahbarligidagi ilmiy jamoa tomonidan nutqni sintezlash orqali matnni ovozli xabarga aylantirishga xizmat qiluvchi “UzNutq Sintezator” kompyuter dasturi yaratildi. O‘zbek nutq sintezatorining dastlabki versiyasi BV-Atex-2018 (143) raqamli “Ko‘zi ojiz shaxslar uchun kompyuter texnikasidan foydalanish, matnlarni o‘qish va yozish imkonini beruvchi o‘zbek tiliga asoslangan gapiruvchi dasturiy ta’minot va ovoz sintezatorini ishlab chiqish” davlat amaliy granti loyihasi doirasida tayyorlandi. O‘zbekistonda birinchi marta sun’iy intellekt texnologiyasi asosida yaratilgan mazkur nutq sintezatori “@ttsuzbot” telegram boti orqali Onlayn rejimda ishga tushirildi, <http://uznutq.com/> veb-sahifasi orqali keng jamoatchilik o‘rtasida ommalashtirildi. Ushbu dastur kirill-o‘zbek va lotin-o‘zbek alifbosida qayd etilgan elektron matnlarni adabiy talaffuz me’yorlariga muvofiq tarzda ovozlashtirish imkoniga egadir. 2023-yilda uning lingvistik hamda audioma’lumotlar bazasidan Toshkent shahar Ko‘zi ojiz yoshlar markazi tashabbuskorligida RH Voice texnologiyasiga asoslangan o‘zbek nutq sintezatoriga erkak ovozini kiritishda ham samarali foydalanildi. Ushbu nutq sintezatori <https://rhvoice.ru/uz-voices/#islom> veb-sahifasi va

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.github.olga_yakovleva.rhvoice.android&hl=ru&gl=USplatformasi orqali amaliyotga joriy etildi.

M.Qurbonova O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 5-martdagi Farmoniga muvofiq, “Shuhrat” medali, “Alisher Navoiy” medali (2023), “Innovatsion g‘oyalar yetakchisi” ko‘krak nishoni (2019), “O‘zbekiston ko‘zi ojizlar jamiyati iftixori” ko‘krak nishoni (2024) sohibi, O‘zbekiston ayollarining 100 ta eng yaxshi innovatsion loyihasi” I Respublika tanlovi (2017-2018), “Inno Week.Uz-2021 Xalqaro innovatsion haftaligi” doirasida tashkil qilingan Xalqaro interaktiv yarmarkada “Ijtimoiy-gumanitar fanlar yo‘nalishidagi eng yaxshi innovatsion loyihalar ko‘rgazmasi” nominatsiyasi (2021), “Hududning 100 nafar ixtirochi ayoli” haftaligi doirasida o‘tkazilgan “Ixtirochi ayol - 2022” tanlovida 1-o‘rin sovrindori bo‘lgan. “Respublika ilmiy ishlar tanlovi, “Bir safda” jurnali tahririyati tomonidan e‘lon qilingan maqolalar tanlovi (2007) “Lui Brayl tavalludining 200 yilligiga bag‘ishlangan maqolalar tanlovi (2009), “Yilning eng yaxshi monografiyasi muallifi” tanlovi (2015)da g‘oliblikni qo‘lga kiritgan. O‘nlab xalqaro forumlar, innovatsion yarmarkalar, ma‘naviy-ma‘rifiy tadbirlardagi faol ishtiroki uchun sertifikat, diplom, faxriy yorliq hamda tashakkurnomalar bilan taqdirlangan. Jumladan, “WOMEN INVENTORS – 2019” Forumida innovatsion ishlanmalar bilan ishtirok etib, Koreya Xotin-qizlar assotsiatsiyasi prezidentining xalqaro sertifikatiga sazovor bo‘lgan.

2019-yili “100 ta eng yaxshi innovatsion loyihalar” nomli tanlovining “*Eng yaxshi ma‘lumotlar bazasi*” nominatsiyasi bo‘yicha Respublika bosqichida sovrindori va shu nominatsiya bo‘yicha Koreya olim ayollar assotsiatsiyasining maxsus sertifikatini qo‘lga kiritgan (2019) professor olimalardan yana biri Filologiya fanlari doktori Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi (O‘zbekiston Milliy universiteti)

2017-2021-yillarda Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universitetida Kompyuter lingvistikasi laboratoriyasining rahbari sifatida jamoatchilik kengashi asosida faoliyat olib borgan. 2020-yilda Oila va mahalla ilmiy tadqiqot instituti tomonidan moliyalashtirilgan loyiha doirasida <https://uzbekcorpus.uz/> nomli o‘zbek tilining korpusi yaratilgan. 2021-2023-yili Oliy ta‘lim va innovatsiyalar vazirligi tomonidan e‘lon qilingan loyihalar tanlovida g‘olib bo‘lgan “Yangi avlod o‘quv lug‘atlari va ularning mobil ilovasini yaratish” nomli amaliy loyihada ishtirok etgan. 2024-yilda Oliy ta‘lim va innovatsiyalar vazirligi tomonidan e‘lon qilingan “Olima ayollar” ilmiy loyihalar tanlovida “Paratranslator – parallel korpusga asoslangan kontekstologik elektron tarjima lug‘at platformasini yaratish” nomli loyihasi bilan ishtirok etib g‘olib bo‘lgan.

Dunyo sharqshunosligida o‘zbek mumtoz adabiyoti, turkologik ilmiy tadqiqotlar, turkiy qo‘lyozmalar, qiyosiy adabiyotshunoslik, adabiy aloqalar kabi ilmiy yo‘nalishlarda tadqiqotlar olib borayotgan filologlarning ham loyihalarini e‘tirof etish lozim (Filologiya fanlari doktori, professor Xalliyeva G.I.) . 2021-yilda “Yevropa fondlarida saqlanayotgan, O‘zbekistonda mavjud bo‘lmagan turkiy qo‘lyozmalarining ma‘lumotlar bazasini va “Yevroturcologica.uz” elektron platformasini yaratish” loyihasi g‘olibi bo‘lgani uchun O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti “Jahon adabiyoti” kafedrasida professori Gulnoz Xalliyeva Iskandarovna o‘sha paytda Innovatsion rivojlanish vaziri Abdurahmonov Ibrohim Yo‘lchiyevich tomonidan loyiha sertifikati bilan taqdirlangan. “Yevropa fondlarida saqlanayotgan, O‘zbekistonda mavjud bo‘lmagan turkiy qo‘lyozmalarining ma‘lumotlar bazasini va “Yevroturcologica.uz” elektron platformasini yaratish” innovatsion loyihasi doirasida 17 ta Yevropa va Rossiya davlatida xizmat safarida bo‘lib, O‘zbekistonda mavjud bo‘lmagan 119 ta qo‘lyozmani topishga, ulardan ba‘zilarini hozirgi yozuvimizda nashr qilishga muvaffaq bo‘lgan [3]. Ushbu loyiha rejasi asosida

Yevropaning Germaniya, Fransiya, Italiya, Vatikan, Shveysariya, Gollandiya, Shvetsiya, Chexoslavakiya, Polsha, Finlyandiya, Latviya, Litva, Estoniya, Daniya, Lyuksemburg, Belgiya, Avstriya turkologiya bo‘limlari va markazlarida ilmiy ishlarini olib borgan. Berlin, Drezden, Leypsig, Myunxen, Parij, Bern, Praga, Vena, Xelsinki, Lyuksemburg, Rim, Vatikan shaharlarining dunyoga mashhur kutubxonalarida O‘zbekistonda mavjud bo‘lmagan adabiyot, til, falsafa, tasavvuf, tarix fanlariga oid eng noyob turkiy qo‘lyozmalarni o‘rgangan. Hozirda “Qiyosiy adabiyotshunoslik” fanining “Komparativistika” elektron platformasi yaratish nomli innovatsion loyihasining rahbari sifatida ilmiy ishlarini davom ettirmoqda. Loyiha rejasi doirasida o‘zbek, rus, ingliz va turk tillarida kitoblari nashr etilgan. “Qiyosiy adabiyotshunoslik” fanining “Komparativistika” elektron platformasi yaratish loyihasi asosida va universitetlararo professor almashinuvi doirasida 2023-yildan buyon Turkiyaning Marmara, Seljuk, Koch, Anqara universitetlari talabalariga ma’ruza o‘qib kelmoqda. Gulnoz Xalliyeva Iskandarovna 2024-yilda MDH davlatlarida yagona bo‘lgan “Komparativistika” jurnaliga asos soldi. Jurnalning shu bugungacha 2 ta soni nashr qilindi. Ushbu jurnalda 10. 00.06–Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik yo‘nalishidagi barcha dolzarb maqolalar nashr qilinadi.

Professor Gulnoz Xalliyeva O‘zbekiston davlat jahon tillari universitetining ilmiy pedagogik kadrlarini tayyorlashda, ma’naviy-ma’rifiy tadbirlarda, dissertatsiya himoyalarda, mahalliy va xalqaro grant loyihalari tanlovlarida faol qatnashib kelmoqda.

Muzey turizmini rivojlantirish uchun zarur infratuzilma obyektlari manbalari, saytlarini tur operatorlar, muzeylarning elektron rivojlantirishda va muzey servis xizmatini takomillashtirishda tarix fanlari doktori Qurbonova Dilafro‘z Abdurashidovnaning (Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori) “O‘zbekiston tarixi davlat muzeyidagi eng noyob eksponatlarning 3D virtual animatsion galereyasini yaratish” nomli amaliy loyihasi katta ahamiyatga egadir. Loyihada shuningdek O‘zbekistonda muzey turizmini rivojlantirish omillaridan bo‘lgan axborot resurslarini jamlash, muzeylarda mavjud moddiy boyliklar tavsifini umumlashtirish, O‘zbekiston san’ati tarixi, madaniyati bo‘yicha to‘liq ma’lumot beruvchi integratsion elektron 3 D animatsiyali virtual galereyani yaratish maqsad qilingan. Mazkur loyiha O‘zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan 2021-2022-yillarga e’lon qilingan amaliy loyihalar doirasida bajarilgan.

O‘zbekiston tarixi davlat muzeyidagi eng noyob eksponatlarning 3 D o‘lchamli virtual galereyasidan 100 dona ashyoning ilmiy tavsifi berilgan va uch tomonlama olingan fotosi muzey saytiga joylashtirilgan. Bu ilmiy-amaliy tadqiqot ilk bora amalga oshirildi.

Ushbu loyiha natijasida muzeylarga mahalliy va xorijiy turistlarni jalb qilish maqsadida <https://historymuseum.uz/> saytida elektron galereya yaratildi va muzeydagi noyob eksponatlar to‘g‘risida ilmiy-amaliy ma’lumot olish imkonini beradi [4].

O‘zbekiston hududidagi ziyoratgohlar, maskanlar va allomalar nomi bilan bog‘liq me’moriy obidalar tarixini o‘rganishda tarix sohasidagi olimalarimizning loyihalari ham diqqatga sazovordir (O‘zMU, tarix fanlari doktori Jo‘rayeva Sanobar Nurmatovna). 2021 yilda Innovatsion rivojlanish vazirligi e’lon qilgan “Surxon vohasi tarixiy va etnomadaniy manbalariga oid” i-turizm” platformasini ishlab chiqish” mavzusidagi innovatsion (qiymati 600 mln) loyiha tarixiy manbalar asosida Surxon vohasi qadim tarixi va etnomadaniyati bilan bog‘liq arxeologik yodgorliklari hamda islom ilmlari rivojiga hissa qo‘shgan muhaddis olim, tasavvuf allomalari, mahalliy ulamolar hayot-faoliyati, ular nomi bilan bog‘liq me’moriy obidalar tarixini

o‘rganish, mavjud ma’lumotlarni yagona tizimga solish, ular asosida mamlakatimiz ichki va tashqi turizmi uchun xizmat qiladigan “i-tourism” platformasini yaratishdan iborat [5].

Shuningdek, t.f.d. Jo‘rayeva S.N. 2023 yilda Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Innovatsion rivojlanish agentligi e‘lon qilgan “Olima ayollar” ning loyihalar tanlovida “Qashqadaryo vohasi tarixiy va madaniy yodgorliklari, ekoturizmiga oid ziyoratgohlarning” i-turizm” platformasini ishlab chiqish” mavzusidagi amaliy loyiha (qiymati 857 mln) sohibi ham hisoblanadi. Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligida “Olima ayollar ilmiy loyihalar tanlovining taqdirlash marosimida O‘zbekiston Milliy universiteti Tarix fakulteti “O‘zbekiston tarixi” kafedrasida dotsenti, t.f.d. (DSc) Sanobar Jo‘rayeva rahbarligidagi AL-662205481 sonli “Qashqadaryo vohasi tarixiy va madaniy yodgorliklari, ekoturizmiga oid ziyoratgohlarning” i-turizm” platformasini ishlab chiqish” nomli amaliy loyihasi 600 ga yaqin loyihalar ichidan saralanib, g‘olib bo‘lgan 68 ta loyiha qatorida moliyalashtiriladigan bo‘ldi.

Xulosa qilib aytganda, xotin-qizlarning innovatsion g‘oyalarini, ixtirochilik va ratsionalizatorlik faoliyatini qo‘llab-quvvatlashning amaliy natijalariga erish uchun olimlar ayollarni xorijiy nufuzli ilmiy markazlar va universitetlarga qisqa muddatli ilmiy stajirovkalarga yuborilmoqda. Shuningdek, startap loyihalar tanlovlarida hamda xorijiy davlatlarga stajirovkaga yuborilayotgan yosh olimlar orasida ham xotin-qizlarning sonini ko‘paytirish bo‘yicha choralar ko‘rilmoqda. Ya‘ni Yangi O‘zbekiston sharoitida xotin-qizlarning ta‘lim sohasi va ilm-fandagi o‘rnini kengaytirish, kelajakda ularni ilmiy-tadqiqot va innovatsion faoliyatga yanada keng jalb qilish, xalqaro miqyosda faolligini rag‘batlantirish, muhandislik, axborot kommunikatsion texnologiyalar sohasida ulushini oshirish, olimlar ilmiy-innovatsion faoliyati bilan bog‘liq xorij tajribasini o‘rganish masalalariga e‘tibor qaratish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Yosh olimlarni turli fan sohalarida o‘z intellektual salohiyatlarini namoyish etishlarida oliy malakali ilmiy va ilmiy-pedagog kadrlarni maqsadli tayyorlovchi tayanch doktorantura va doktorantura katta ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi kunda respublikada mavjud oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim institutlari ilmiy salohiyatni yuksaltirish, ta‘lim samaradorligini oshirish hamda ilmiy va ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlashni yanada takomillashtirishga xizmat qilmoqda.

Olima ayollarimiz safi yildan-yilga kengayib borayotgani, ularning zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan dasturiy ishlanmalari, innovatsion g‘oyalari, ixtirochilik va ratsionalizatorlik faoliyati ta‘lim va ilm-fan sohasi rivojiga salmoqli hissa qo‘shayotganligi mamlakatimizda xotin-qizlarga berilayotgan yuksak e‘tibor, yaratilgan shart-sharoit hamda keng imkoniyatlar samarasidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Innovatsion rivojlanish agentligining 2023-yil 25-martdagi 01-10/698-sonli xatiga ilovasi.
2. <https://www.undp.org/uz/uzbekistan/stories/tanishing-madina-muhammedova-muvaffaqiyatli-ayol-ixtirochi-tadbirkor-va-olima>
3. O‘zbekistonning taniqli olimlari ensiklopediyasi 1-tomi, Toshkent: 2024. Science and Innovation. 380-381 b.
4. Tarix fanlari doktori Qurbonova D.A. bilan suhbatdan olingan ma’lumotlar asosida.2024 yil, 28 noyabr, soat 11:13
5. [SurxonTurizm \(surxon-turizm.uz\)](https://surxon-turizm.uz) 2024 yil, 5-dekabr